

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Мардонов Ш.К.

Национальный институт педагогики воспитания им. Т.Н. Кары Ниязи, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705405>

Рынок предъявляет к современному специалисту специфические с точки зрения системы образования требования, которые хорошо известны специалистам кадровых служб. Подготовка учителей биологии базируется на требованиях к уровню профессионально важных качеств специалиста. В понятийном аппарате профессиональной педагогики основным показателем уровня квалификации специалиста признается его профессиональная компетентность.

Компетентностный подход при подборе, повышении квалификации, переподготовке и стажировке специалистов уже давно является основой основ кадрового менеджмента.

В качестве основополагающего выдвигается положение о том, что основная, реально достижимая цель функционирования системы профессионального образования состоит в формировании **компетентности** специалиста, что предусматривает и развитие профессиональных качеств его личности. Сформулированная таким образом цель профессионального обучения, по нашему мнению, мнению ученых и работающих специалистов наиболее соответствует глобальным целям образования XXI века (уметь жить, уметь работать, уметь жить вместе, уметь учиться), а также реальным требованиям и условиям практической деятельности учителя.

В соответствии с позицией ЮНЕСКО по образованию для XXI века, обучение характеризуется как формирование компетентности обучающихся, базирующейся на четырех ключевых основаниях: учиться познавать, учиться делать, учиться жить и учиться быть [1].

Оценить степень овладения студентом фундаментальной профессиональной деятельностью с позиций компетентностного подхода значит оценить его способность к решению профессиональных задач в действии.

При этом перед педагогической наукой и практикой встает проблема реального осмысления сущности профессиональной компетентности педагога в современных условиях.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2909 от 20.04.2017 г. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» намечены меры по формированию целевых параметров подготовки кадров с высшим образованием, оптимизация направлений и специальностей обучения в высших образовательных учреждениях с учетом перспектив комплексного развития, совершенствование образовательного процесса, учебных планов и программ высшего образования на основе широкого использования новейших педагогических технологий и методов обучения, качественное обновление и внедрение современных форм организации научно-образовательного процесса [2].

Современный рынок труда предлагает большое количество специалистов в разных сферах, однако в условиях высокой конкуренции, стали предъявляться достаточно

высокие требования к уровню их профессиональной подготовки. На сегодняшний день, конкурентоспособный специалист должен обладать не только базовыми знаниями и умениями, но и профессиональной компетентностью.

Современные требования к выпускнику складываются под влиянием ситуации на рынке труда и таких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной информатизации среды. В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества выпускника как **инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность**. Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить [3].

Высокий уровень сформированности данных качеств специалиста позволит ему быть более востребованным в своей профессии.

Под компетентностью понимается «интегративное качество, определяющее способность решать профессиональные проблемы и типичные задачи в области, возникающие в реальных ситуациях при осуществлении профессиональной деятельности, отражающее уровень готовности специалиста для успешного выполнения своей деятельности».

В этом контексте стали повышаться требования к уровню подготовки выпускников педагогических направлений вузов, в том числе и студентов, будущих учителей биологии, обучающихся по направлению.

После окончания студенты педагогических направлений вузов сталкиваются с тем, что при приеме на работу уровень их профессиональной подготовки, полученной в результате обучения в вузе, во многом не соответствует требованиям современных работодателей в области среднего и среднего специального образования. Следовательно, перед системой высшего образования стоит задача подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных в сфере среднего образования и способных выдержать конкуренцию на современном рынке труда.

Для этого в вузе, еще на этапе обучения будущих специалистов, следует ориентироваться на удовлетворение потребностей потенциальных работодателей – главных заказчиков и потребителей образовательных услуг.

В современных условиях важной стратегической задачей профессионального образования является переход от привычной передачи новой информации, новых идей к выработке у обучающихся компетенций, формированию предпосылок для изменений в собственном поведении, т.е. развитию навыков социализации и готовности выполнять задачи профессиональной деятельности. Указанная ситуация порождает целый ряд проблем, одна из которых - проблема формирования оценки компетенций как результата образования.

В науке существуют различные подходы к трактовке понятия «компетентность» в зарубежной и отечественной литературе. Различные авторы (Л.М. Митина, А.К. Маркова, В.Р. Веснин, В.А. Адольф, Е.Н. Соловова, Э.Ф. Зеер, Д.А. Иванов, и др.) [4, 5, 6, 7, 8, 9, 3] употребляют компетентность как определенный, достаточно высокий уровень владения человеком той или иной деятельностью, или системой знаний. Обобщая известные

подходы, мы понимаем под компетентностью способность человека владеть, обладать соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.

Рис.1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ	Ученые
<i>Компетентность</i> - это знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности.	Л.М. Митина
<i>Компетентным</i> считается такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности школьников.	А.К. Маркова
<i>Компетентность</i> - это способность работника качественно и безошибочно выполнить свои функции как в обычных, так и в экстремальных условиях, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменившимся условиям.	В.Р. Веснин
<i>Компетентность</i> - это сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-воспитательного процесса.	В.А. Адольф
<i>Компетентность</i> - это совокупность профессионально-педагогических компетенций.	Е.Н. Соловьева

Структура ***социальных компетентностей*** человека (по И.А. Зимней): представляет собой:

- готовность к реализации компетентности;
- знания относительно компетентности;
- отношение к реализации компетентности;
- опыт реализации компетентности;
- регуляцию реализации компетентности.

Под профессиональной компетентностью педагога понимается его способность к решению разных профессиональных задач.

На рис. 1 показаны различные точки зрения на понятие (определение) компетентности.

Компетентность характеризует уровень готовности студентов применять усвоенные знания, способы деятельности и ценностные отношения для решения практических задач в реальной жизни. При этом с позиций высшей школы компетентность представляется как индивидуально-личностный результат образования студентов, заключающий в себе сформированность некоторого опыта в решении значимых для личности проблем на основе осмысления собственных результатов образования и собственного опыта; как качество личности, обеспечивающее (с опорой на освоенный социальный опыт, усвоенные методы деятельности и сформированность познавательной базы) способность самостоятельно решать проблемы в различных сферах своей деятельности.

Различные научные точки зрения на определение компетентности

Компетенции соотносятся с компетентностью как частное к общему, так как компетентности представляют собой более сложный объект оценивания. Компетенция – совокупность компонентов содержания образования, необходимых для эффективного выполнения деятельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов.

Под компетенциями подразумеваются характеристики специалиста, выраженные через способность действовать, базирующуюся на единстве знаний, профессионального опыта и поведения в соответствии с целью и ситуацией. Компетенции – это те качества, которыми должен обладать конкретный специалист, занимающий данную должность. Компетенции могут проявляться, заменять или дополнять друг друга в качестве составляющих квалификационных характеристик. Компетенции – это, с одной стороны, учебные цели, которых должен достичь обучающийся, а с другой – это результаты обучения, которые можно наблюдать, измерять и сравнивать с эталоном.

Каждая компетенция, в свою очередь, имеет профиль, представляющий собой набор парциальных (составляющих) компетенций, которые могут являться учебными целями изучения тем, разделов учебного содержания. Например, в компетенцию «коммуникабельность» войдут умения быстро устанавливать контакт с незнакомыми людьми, убеждать, слушать собеседника, публично выступать и т.д.

Под обучением, основанным на компетенциях, понимается «обучение, основанное на определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности (профессии) (Глоссарий ЮНЕСКО, 2004).

В Государственных образовательных стандартах высшего образования выделены группы компетенций: **общие (универсальные, ключевые, надпрофессиональные) и профессиональные (предметно-специализированные).**

О.Н. Пономарева, Н.А. Кагина, М.А. Пятин [10], выделяя общие и профессиональные компетенции, представляют их следующим образом.

Общие компетенции включают в себя компетенции социального взаимодействия, системно–деятельностные, компетенции самоорганизации и самоуправления, ценностно–смысловые и политико–правовые компетенции, компетенции самостоятельной познавательной деятельности. Каждая из указанных групп структурно состоит из набора качеств, которые, по логике, следует диагностировать (чтобы выявить наличие результативности образования).

Профессиональные компетенции включают организационно–управленческие компетенции, общепрофессиональные и специальные компетенции. Мы разделяем мнение В.И. Байденко [11], что, вне зависимости от меры тщательности выявления состава компетенций, компетентностная модель образования влечет за собой социально–культурную, организационную, технологическую, квалиметрическую, кадровую трансформацию высшей школы.

Применительно к формированию компетентности учителей биологии можно утверждать, что данный процесс обусловлен двумя ведущими компонентами - целью формирования необходимого профессионального уровня и задачами каждого отдельного предмета.

Целью профессиональной подготовки студентов-биологов педагогического вуза является профессиональная подготовка бакалавров естественно-научного образования к преподаванию предмета биологии, проведению научно-исследовательской деятельности в

области биологии и педагогического образования, сформированные универсальные и общепрофессиональные компетенции в совокупности способствуют формированию специальных компетенций учителей биологии. Конкретная дисциплина в процессе подготовки учителей биологии, формирования их специальных компетенций направлены на решение задач:

– на освоение базовых знаний и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности выпускника и обеспечивающих успешность решения профессиональных проблем в сфере педагогической деятельности;

– понимание фундаментальных общеобразовательных основ в профессиональной подготовке учителя биологии, при которой формирование специальных компетенций начинается с первого курса во взаимосвязи с общенаучными, психолого-педагогическими и специальными дисциплинами;

– использование новых педагогических технологий в преподавании дисциплин гуманитарного, социально-экономического, математического и естественно-научного циклов, ориентированных на повышение эффективности образовательного процесса в контексте формирования специальных компетенций учителя биологии.

Компетентный специалист должен понимать сущность проблемы и уметь ее решить практически. Подход к трактовке понятия «компетентность», представляемого как «способность к актуальному выполнению деятельности», позволяет использовать его в качестве цели функционирования системы обучения. Достижение этой цели требует разработки соответствующей технологии обучения.

Воспитание социально и профессионально активной личности требует от педагогов современной школы применения совершенно новых методов, приемов и форм работы. Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально значимых сферах профессионального образования и собственно жизнедеятельности, необходимо применять активные методы обучения, технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и личностную активность будущих учителей.

Следовательно, ориентация вузовского образования на компетентностный подход предполагает усиление его практической направленности. Усиление означает не только увеличение количества практических работ в содержании, а предполагает изменение традиционной методики обучения, переход от простой передачи учебной информации к методике, направленной на формирование умений обучающихся. То есть, компетентностный подход ориентирует, с одной стороны, на обновление практической составляющей обучения, а с другой, - на создание условий для её эффективной реализации.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры: [Электронный ресурс: <http://dd.miem.edu.ru/NPT/NPTOO/declar.htm>]
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2909 от 20.04.2017 г. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» «Народное слово», 21 апреля 2017 г.
3. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. – М.: АПК и ПРО, 2003. – 101с.

4. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «Модэк», 2002. - 400 с.
5. Маркова А.К. Психология труда учителя. М.,1993. -192 с.
6. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе. Юристъ, 2014. 230 с. – С. 59.
7. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: Монография/ Красноярск. гос. ун-т. -Красноярск, 1998. – 310 с.
8. Соловова, Е. Н. Социокультурная компетенция учителя иностранного языка и пути ее формирования и контроля / Е. Н. Соловова // ELT News & Views. — 2002. - № 4. - С. 17–24
9. Зеер Э., Заводчиков Д. Идентификация универсальных компетенций выпускников работодателем// Высшее образование в России. – М., 2007. –№ 2 – С.24-26.
10. Пономарева О.Н., Кагина Н.А., Пятин М.А. Проблема оценки компетенций в высшем профессиональном образовании учителей // Актуальные проблемы методики преподавания биологии и экологии в школе и ВУЗе. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 8-10 ноября 2007 г. –М., 2007, – 189 с. - С.130-132
11. Байденко В. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компетентного подхода)// Высшее образование в России. – М., 2004. – № 11. – С.3-13.
12. Голованова Ю.В. Модульность в образовании: методики, сущность, технологии // Молодой ученый. - 2013. - №12. - 437- С 442.
13. Ибраимов Х., Қуронов М. ва бошқ. Ота-она мураббий: Ота-оналар учун қўлланма. – Т., 2024. – 247 б.
14. Ибраимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. История педагогики и образования. – Т., 2008. – 240 с.
15. Ибраимов Х., Қуронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика назарияси ва тарихи: Дарслик. – Т.: Sahnhof, 2024. – 384 б.
16. Ибраимов Х., Қуронов М. Умумий педагогика: Дарслик. – Т.: Sahnhof, 2023. – 416 б.